

DIN VA AXLOQ O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI TADQIQ ETISHNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xayrullayeva Zebuniso Tojiddin qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola din va axloq o'rtasidagi munosabatlarni tadqiq etishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari haqida fikr mulohazalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: din, axloq, huquq, avesto, ahuramazda, ma'naviyat, komil inson, itoat, e'tiqod, ahillik, mehr-oqibat, hurmat-izzat, yaxshilik qilish va yaxshi xulq atvor.

Axloqning shakllanishida va uning ijtimoiy o'rnida dinning ahamiyati katta. Dinning asosiy maqsadlaridan biri, insonga yomonlikning zararlarini bayon qilish hamda yomon yo'lga kirib ketganlarni to'g'ri yo'lga da'vat etishdir. Dinlarda to'g'ri yo'lga chorlash, umuman yaxshilik va yomonlik tushunchasi turlicha bo'lishi, hatto bir-biriga zid kelishi mumkin.

Axloq - kishilarning bir-birlariga, oila ga, jamiyatga bo'lgan munosabatlarida namoyon bo'ladigan xatti-harakatlari, xulq-atvorlari va odoblari majmuyi. Huquqdan farqli ravishda axloq talablarini bajarish-bajarmaslik ma'naviy ta'sir ko'rsatish shakllari (jamoatchilik tomonidan baho berish, qilingan ishni ma'qullash yoki qoralash) bilan belgilanadi. Din e'tiqod, tasalli berish, qonunlashtirish funksiyalaridan tashqari, sotsiolog-funksionalistlar dinning boshqaruvchilik funksiyasini alohida ta'kidlaydilar. Bunday nuqtayi nazardan qaraganda din axloqiy qadriyatlar tizimi hamdir. Dinning boshqaruvchilik funksiyasi diniy dunyoqarash darajasida ko'riladi.[2]

Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: **“Din Alloh va uning Rasuli uchun hamda musulmonlarning rahbarlari va barcha musulmonlar uchun qilinadigan nasihatdir!”**[4] Dinlarda to'g'ri yo'lga chorlash, umuman yaxshilik va yomonlik tushunchasi turlicha bo'lishi, hatto bir-biriga zid kelishi mumkin. Zardushtiylikning muqaddas kitobi Avestoda yaxshilik va ezgulik xudosi Ahuramazda bilan yomonlik va yovuzlik xudosi Axramaynu o'rtasidagi kurash abadiy davom etadi, axloq bu kurashning ifodasidir, degan g'oya ilgari suriladi. Xristianlik, yahudiylik va boshqa dinlarda ham

yaxshilik va yomonlikning o'z ifodasi bor. Islomda, uning muqaddas kitobi Qur'oni Karimda axloq masalasiga alohida e'tibor berilgan. Qur'oni Karim bajarishga buyurgan yaxshi xulqlarga insonlar amal qilishsa, o'zlari uchun katta baxtga sazovor bo'ladilar. Qur'oni Karimda to'g'ri yo'lga yurishlik istiqomat (o'zini o'zi isloh qilish) tushunchasida ifodalangan. Qur'onda istiqomatda bo'lganlarga, ya'ni o'z-o'zini isloh qilganlarga katta va'dalar berilgan: "Kim bunday jabru zulmidan keyin tavba qilib, o'zini tuzatsa, albatta, Alloh uning tavbasini qabul qilar" („Moida“ surasi, 39-oyat). [1]

Dinning axloq bilan chambarchas bog'liqligini har bir dindagi axloq haqidagi o'zining ma'lum bir normalaridan bilib olishimiz mumkin. Bunga oddiy misol bilan qaraydigan bo'lsak biror bir dinda axloqsizlik va yomonlik g'oyalari ilgari surilmagani aksincha ularda bu illatlar qoralangani hamda dinga etiqod qiluvchilarni o'zaro ahillik mehr-oqibat, hurmat-izzat, yaxshilik qilish va yaxwi xulq atvorni keljak avlodga ham o'rnak qilib ko'rsatish kabi xislatlar bilan ziynatlanish aytib o'tilgan. Hech bir inson o'z farzandlkari oila a'zolari va yaqinlarini xulqi buzilgan axloqsiz va yomon tarbiyali qo'shtirnoq ichidagi hsaxs bo'lib voyaga yetishini istamaydi. Islom dinida inson va Alloh o'rtasidagi muloqotda uning qalbi ma'naviy go'zal bolishi ya'ni Yaratganning oldida axloqli bolishini belgilaydi.

Islom dinida axloq dinning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Payg'ambar Muhammad (s.a.v.)ning «Men faqat chiroyli xulqlarni mukammal qilish uchungina yuborildim» degan so'zlari ana shundan darak beradi. Bu borada Payg'ambarning har qanday vaziyatda ham o'zlarining chiroyli xulqlari bilan ajralib turishlari musulmonlar uchun o'rnak boladi. Islomda axloq yaxshi va yomon xulqlarga bo'linadi. Chiroyli xulqlarning eng birinchisi qilib rostgo'ylik saraladi. Payg'ambarning «musulmonda kamchiliklar bolishi mumkin, ammo unda yolg'onchilik bolishi mumkin emas», degan so'zlari bunga dalildir. Yolg'onchilik Qur'onda ham, hadisda ham eng yomon illat, katta gunoh sifatida qoralanadi. Islom Arabiston yarim orolidan chiqib boshqa mamlakat va xalqlar orasida tarqalishi bilan axloq normalarining ham o'ziga yarasha rivojlanish jarayoni yuz berdi.[2]

Hozirgi kunda har bir oilada jamiyatimizning har bir jabhasida axloq normalari, har bir tashkilot yoki o'quv dargohlarining o'z ichki tartib qoidasida manaviyatli va tarbiyali komil inson sifatlari talabi ko'zimizga tashlanadi. Tarbiyasiz bir qadam xam tashlab bo'lmaudigan rivojlangan davrda turgan ekanmiz har bir muvaffaqiyat va g'alabali sohalar, jabhalar, oilalalar ortida axloqi go'zal va chiroyli xulqi bilan jamiyatimizga etiket bo'lib kelayotgan insonlarni ko'rishimiz mumkin. Faqatgina bizning zamonimizda emas balki ajdodlarimiz yashagan turli davrlarda ham din va axloq haqida o'z davrining mutaffakkir olimlari izlanib tadqiqotlar olib borgan va bu sohada o'z xulosasini chiqarib bizga bebaho asarlarini meros qilib qoldirishgan.

Sharq allomalari o'z asarlarida dinning mohiyati, rivojlanish tendensiyalari, tasniflanish tamoyillari haqida batafsil yozib qoldirganlar. Masalan, IX-X asrlarda yashab moturidiya ta'limotiga asos solgan olim Abu Mansur Moturidiy o'zining «Kitob at-tavhid» asarida islomdagi mazhablar, firqalar va yo'nalishlar haqida ma'lumot berish bilan birga dunyo dinlari aqidalari haqida ham batafsil to'xtalib o'tadi. Jumladan, jahon dinlaridan buddaviylik, xristianlik va ular doirasida shakllangan asosiy yo'nalishlar, ularning diniy-falsafiy ta'limotlari haqida so'z yuritadi. Qaysi ta'limot qanday g'oyalar asosida kelib chiqqanini tahlil etadi. Shuningdek, X-XI asrlarda yashab ijod etgan olim Abu Rayhon Beruniy (973—1048) o'zining «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», «Hindiston» asarlarida dunyoda mavjud dinlar haqida o'z davri manbalari asosida so'z yuritadi. Beruniy dunyo dinlarini ularning birlamchi manbalari asosida o'rgandi va tahlil etdi. Yevropada dinni kompleks tarzda o'rganuvchi «Dinshunoslik» alohida fan sifatida XIX asrning ikkinchi yarmida shakllanadi. Bunda dinshunoslardan nemis filosofi Maks Myuller (1823-1900), fransuz pozitivist-filosofi va sotsiologi Emil Dyurkheym (1858-1917), ingliz etnologi va dinshunosi Eduard Bernett Taylor (1832-1917), ingliz filosofi, pozitivist va evolutsiya tarafdori Gerbert Spenser (1820—1903), fransuz filosofi va sotsiologi, pozitivi/m asoschisi Ogyust Kont (1818—1903), M. Veber (1864-1920), Sh. de Sosey (1848-1920) kabi Yevropa olimlarining din bo'yicha yozgan asarlari bu fanga asos bolib xizmat qildi.[2]

Din va axloq o'rtasidagi munosabatlarni tadqiq etishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini juda ko'p olimlar o'rgangan va fikrlar turli davrlarda turlicha bo'lgan. Bu fikrimning yaqqol dalili sifatida 1858-1917 yillarda yashagan fransuz olimi Emil Dyurkheym o'zining bir qator izlanishlari asosida "Ijtimoiy hayotning sodda tuzilishi" asarini yozadi va unda "Diniy e'tiqod shaxsgagina xos xususiyat emasligini balki, ijtimoiy hodisa hamdir" mazmunidagi fikrlarini olg'a surib keladi. Olim dinga shaxsning ijtimoiylashuviga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omil sifatida qarab, dinni jamiyat a'zolari xulq-atvorini bir mezonga solib turuvchi andoza deya ataydi.

XX asrning mashhur psixologlaridan hisoblangan Z.Freyd o'zining psixoanaliz nazariyasi bilan din psixologiyasida yangi konsepsiya yaratdi. Z.Freyd diniy amallar va tasavvurlarning vujudga kelishini inson ehtiyojlari bilan bog'laydi. Xususan, din insonning o'zini tabiat kuchlaridan himoyalash, qondirilmagan mayllar va istaklar bilan, ijtimoiy «Diniy tajriba»ning yetishmovchilik, turli yo'qotishlarni shakllanishi kompensatsiya (to'ldirish) qilish, o'zining aybdorligini his qilish kabi ehtiyoj va zaruriyatlar asosida kelib chiqqan, deb hisoblaydi. Shunga ko'ra, Freyd dinni alohida olingan insonning tug'ma mayllari bilan bog'lab tushittiradi. Freydning fikrlari dumyo psixolog olimlarining ko'lab muxokamalariga sabab bo'lgan.

Din psixologiyasining otasi, deb tan olingan Stenli Xoll 1882-yili «Ma'naviyat va bolalarning diniy tarbiyasi» nomli maqolasini chop etadi. U mazkur maqolada individni to'liq shaxs bolib shakllanishida diniy ta'limning ahamiyatini ko'rsatib olish bilan, diniy e'tiqod bilangina shaxs jamiyat a'zosi bo'la oladi, degan fikrni ilgari suradi.[2] O'sha davrda din va axloq o'rtasidagi munosabatlar aynan psixologiyaning rivojlangan davdida turli fikrlar va nazariyalar bilan to'ldirilib o'rganilib tadqiq etilgan. Shu davr olimlarimimg ba'zilarining "Din - bir odam boshqalarni aldashi natijasida kelib chiqqan", degan fikr ham tanqidga uchragan. Boshqa fikrga ko'ra, "Din — jamiyatdagi kishilarning baravariga o'z-o'zini aldashi natijasida kelib chiqqan" deyiladi. Shuning uchun ham bu fikr egalari «Din — ijtimoiy hodisadir», degan xulosaga keladilar.

Dinning inson axloqi rivojlanib kamol topishida o'rni nihoyatda katta ekanligining bir omili bu: birinchidan, har qanday din o'z e'tiqod qiluvchilari uchun to'ldiruvchilik,

ovutuvchilik, ya'ni «kompensatorlik» vazifasini bajaradi. Masalan, insonda doimiy tasalliga ehtiyoj hosil bolishi hodisasini olaylik. Inson o'z hayoti davomida tabiat va jamiyat bilan bolgan munosabatlarida maqsadlariga erishishi ilojsiz bolib ko'ringanida, unda qandaydir ma'naviy-ruhiy tasalliga zarurat sezadi. Din bu o'rinda ma'naviy-ruhiy ehtiyojni qondiruvchilik, «tasalli beruvchilik» vazifasini bajaradi. Islom dinida ham har bir musulmon bu dunyoda erishmagan moddiy yoki ruhiy orzu-istaklariga oxiratda erishishiga ishongan holda dunyo orzu-havaslariga ortiqcha berilmay, turmush mashaqqatlariga sabr qiladi. «Albatta, Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir», deyiladi islom dinining muqaddas manbasi Qur'onda («Baqara» surasi, 153-oyat). Ikkinchidan, muayyan din o'z ta'limot tizimini vujudga keltirgach, o'ziga e'tiqod qiluvchilarni, ya'ni diniy jamoani shu ta'limot doirasida tutib turadi. Bu ijtimoiy hodisa Dinning birlashtiruvchilik vazifasi va dinning birlashtiruvchilik, ya'ni «integratorlik» vazifasi deb ataladi. Din e'tiqod qiluvchilarning ijtimoiy va ma'naviy hayotiga ta'sir o'tkazadi. Bu esa dinning dunyo xalqlari madaniyati, adabiyoti, san'ati kabi sohalariga kirib borishi bilan amalga oshadi. Diniy urf-odat va marosimlarining jamoa bo'lib bajarilishi ham unga e'tiqod qiluvchilarni birlashtiruvchi vosita hisoblanadi. Uchinchidan, har bir din o'z qavmlari turmush tarzini boshqarish, tartibga solish, nazorat qilish, ya'ni «regulyatorlik» vazifasini bajaradi. Dinlar o'z urf-odatlarini, marosim va bayramlarining qavmlari tomonidan o'z vaqtida, qat'iy tartibga amal qilgan holda bajarilishini shart qilib qo'yadi. Dinning tartibga soluvchilik vazifasi Masalan, hadislardan birida «Otaga itoat qilish- Allohga itoat qilishdir. Unga gunohkor bolish Allohga gunohkor bolish bilan barobardir», deyiladi. Rahbarga, ota-onaga itoat etish, kattalarni hurmat qilish va kichiklarni e'zozlashga chaqirish dunyo dinlarining asosiy shartlaridandir. Bu tamoyillar jamiyatni tartibga solishda asosiy vositalar hisoblanadi. To'rtinchidan, dinning qonunlashtiruvchilik, ya'ni «legitimlovchilik» vazifasi ham borki, unga ko'ra, har qanday ijtimoiy tizim muayyan cheklovlarsiz mavjud bo'la olmaydi. Buning uchun u qonun darajasiga ko'tarilgan axloq normalarini ishlab chiqishi kerak. Din jamiyatda mavjud qoidalarni qonunlashtiradi va ushbu qonunlarning mukammal tizimini ishlab chiqadi.

Bundan tashqari, din vazifalarining falsafiy, nazariy jihatlarini ham mavjudki, u insonning yashashdan maqsadi, hayot mazmuni kabi masalalarga o'z munosabatini bildiradi.[2]

Xulosa qilib ayta olamanki, jamiyatda va oilada ta'lim-tarbiya o'zagi hisoblanadigan diniy qadriyatlar doirasida vatanparvarlik, mehr-shafqat, mehnatsevarlik, bag'rikenglik, oilaparvarlik kabi fazilatlar yuksak qadrlanadi va kamol topadi. Shunday ekan har bir ta'lim tarbiya jarayonini diniy ma'lumotlar hamda miyyil urf odat-ananalar bilan boyitib olib borilsa bunda ta'lim olgan hech bir shaxsdan axloqi yomon insonlar yetishib chiqmaydi aksincha aqlan sog'lom va barkamol o'zgalarni hurmat qikla oladigan o'z diniga va milliy qadriyatlariga sodiq o'z o'tmishini biladigan keljagi buyuk Xalqning g'oyat yetuk farzandlari yetishib chiqadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi o'zbek tilida nashr etilgan sanasi 2000-2005yillar, sahifalar soni 23469
- 2.D.A. Raximdjanov O.K. Ernazarov "Dinshunoslikka kirish" kitobi
"O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti TOSHKENT - 2018yil 9- 11, 174-175 sahifalar
3. Imom Buxoriy. "Sahihi Buxoriy" O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti.. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
- 4.. Qur'oni karim ma'nolarining tarjima va tafsiri / Tarjima va izohlar muallifi Abdulaziz Mansur. - T.; «Toshkent islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi», 2016.
- 5.Djalolovich, R. J. (2023). NIKOH-OILA MUNOSABATLARI SHAKLLANISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(3), 473-477.
- 6.Jumayevich, R. Z., & Djalolovich, R. J. (2023, July). TALABALARNING O'QUV JARAYONIGA MOSLASHTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK

XUSUSIYATLARI. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 7, pp. 85-93).